

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Хонкелдийев Муминжон Адхамжон угли

Студент Ферганского политехнического института.

Научный руководитель: Ходжаев С.М.

Ферганского политехнического института.

Аннотация. В статье рассмотрены самые простые и эффективные методы экономии ресурсов при эксплуатации, техническом обслуживании автомобилей. Были рассмотрены методы экономии расхода топлива, технического обслуживания, запасных частей и материалов.

Ключевые слова: Автомобильная техника, эксплуатация, техническое обслуживание, расход топлива, расходные материалы и запасные части.

Всем известно, что одним из самых выдающихся изобретений человечество является автомобиль! Практически сразу люди осознали ценность автомобилей и к сегодняшнему дню невозможно представить себе жизнь без них. Но наряду с этим автомобили кроме весомых преимуществ требуют довольно немалых расходов при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. Основными расходами являются:

1. Расход топлива с учетом среднего пробега;
2. Техническое обслуживание с учетом его периодичности и соответственно индивидуального режима эксплуатации;
3. Расходные детали и материалы стоимость которых не входят в стоимость технического обслуживания и ремонта.

Да автомобильный транспорт является крупным потребителем материальных средств. Можно ли сделать её содержание дешевле? Как избежать роста расходов на содержание и обслуживание автомобиля? Попробуем ответить на эти вопросы. Для рационального использования топлива большое значение имеет их качество. При низком качестве горючего неизбежно увеличивается их расход и ухудшаются показатели работы автомобиля. На расход топлива так же влияют правильность организации перевозок, то есть степень использования грузоподъемности автомобиля, который определяется коэффициентом Y - отношение массы перевозимого груза к грузоподъемности автомобиля. С увеличением Y уменьшается расход топлива на единицу транспортной работы: увеличение Y на 1 % снижает удельный расход топлива на 1,6 %. При $Y = 1$ расход топлива будет минимальным.

Расход топлива на единицу транспортной работы можно уменьшить, увеличив коэффициент использования пробега P :

$$P = \frac{P_{гр}}{P_{оп}}$$

Где $P_{гр}$ – пробег автомобиля с грузом; $P_{оп}$ – общий пробег автомобиля.

Увеличение коэффициента P на 1 % снижает удельный расход топлива на 1,3%. При использовании прицепа удельный расход топлива снижается на 25—30 %.

Использование топлива и смазочных материалов без учета конструктивных особенностей двигателя неизбежно ведет к их перерасходу. Это, в первую очередь,

относится к таким показателям качества топлива, как октановое число и фракционный состав для бензинов, цетановое число и фракционный состав для дизельных топлив. Так, работа на бензине с тяжелым фракционным составом может увеличить расход топлива до 70 % и повысить изнашивание двигателя на 30-40 %. Применение несоответствующих сортов масел приводит к перерасходу не только масла, но и топлива: моторное масло с высокой вязкостью приводит к перерасходу топлива, с низкой вязкостью — к перерасходу самого масла. Использование топлива и масла, не соответствующих климатическим условиям эксплуатации автомобиля также приводит к перерасходу топлива и смазочных материалов. Например, работа грузового автомобиля зимой на летних сортах топлива. Расход бензина при движении за городом по дороге с твердым покрытием увеличивается на 3—6 %, при движении в городских условиях — на 8—12 %.

Так же огромную роль по экономии топлива имеет техническое состояние и качество регулирования узлов и механизмов автомобилей. Изнашивание деталей увеличивает расход топлива в меньшей степени, чем некачественная регулировка. Так, изнашивание цилиндропоршневой группы до состояния, при котором из маслониливной горловины начинают активно выходить отработавшие газы, приводит к росту расхода топлива на 10—12 %, а нарушение регулировок — на 20—25 %.

В табл. 1 приведены неисправности некоторых деталей и узлов, влияющих на расход топлива и смазочных материалов.

Таблица 1. Неисправности, влияющие на расход топлива и смазочных материалов.

Неисправность	Увеличение расхода ТСМ, %	
	топлива	масла
Неправильная регулировка тормозных механизмов и ступиц колес	10-20	30-50
Неправильно установлено схождение передних колес	5-10	10-15
Пониженное давление во всех шинах на 0,05 МПа	4-5	4-5
Клапаны не отрегулированы	5-8	15-20
Неисправен экономайзер	10-15	-
Увеличена пропускная способность главного жиклера карбюратора на 10 %	5-10	-
Засорен воздушный фильтр или впускной трубопровод	4-5	15-29
Засорена система вентиляции картера двигателя	-	150-200
Не работает одна свеча зажигания в восьмицилиндровом двигателе	15-18	-
То же в шестицилиндровом двигателе	25	-
Неисправна одна форсунка	25-39	-
Зажигание установлено на 5° позднее наивыгоднейшего	6-8	-
Неправильно установлен зазор между контактами прерывателя	5-7	-
Уменьшен в 2 раза зазор между электродами свечей зажигания	10-15	-
Повышение уровня топлива в поплавковой камере на 4 мм	10	-
Неисправность центробежного автомата опережения зажигания	2-4	-
Засорение воздушных жиклеров главной дозирующей системы карбюратора с уменьшением пропускной способности на 7 %	2-4	-

Немаловажным фактором является квалификация водителя.

Профессионализм водителя заключается:

- в правильной оценке дорожных условий;
- максимальном использовании экономичных режимов работы;
- в использовании движения накатом;
- в своевременном переключении передач;
- в предпочтении езды на высшей передаче.

В зависимости от техники вождения расход топлива может изменяться на 20—25 %. Частое торможение увеличивает расход топлива, так как каждый раз приходится форсировать двигатель для очередного разгона, поэтому предпочтителен режим установившегося движения. Важно поддерживать нормальный тепловой режим двигателя, так как и перегрев и переохлаждение двигателя приводят к перерасходу топлива.

Высокие скорости движения, безусловно, вызывают повышенный расход топлива, так как при этом приходится преодолевать сопротивление воздуха, которое возрастает пропорционально скорости движения. При скорости движения грузового автомобиля 70 км/ч на преодоление сопротивления воздуха затрачивается сила тяги на ведущих колесах в десять раз больше, чем при скорости движения 30 км/ч, а чтобы увеличить силу тяги, надо затратить дополнительное топливо.

Пустой багажник на крыше легкового автомобиля увеличивает расход топлива на 3-4 %. Еще больше расход топлива увеличивается при езде с открытыми окнами.

Для сокращения расходов на техническое обслуживание автомобиля при эксплуатации следует выполнять очень элементарные но простые правила.

Давление в шинах – от этого параметра опять таки зависит расход топлива, срок эксплуатации покрышек (снижение давления приводит к повышению расхода топлива, при перекачивании происходит повышение нагрузок на амортизаторы и износ покрышек, тормозных механизмов).

Во избежания подобного необходимо всего лишь регулярно проверять давления в шинах и поддерживать давления в пределах указанных в руководстве по эксплуатации данного автомобиля.

Так же большую роль при сокращении расходов играет выбор оригинальных расходных материалов и запасных частей. Под оригинальными расходными материалами и запасными частями подразумевается детали, выпускаемые на конвейере автопроизводителя. Которые стоят дороже аналогов но их установка предотвращают от непредвиденных проблем с машиной.

Так же очень важно учитывать, что ресурс автомобиля зависит не только от своевременной замены тех жидкостей и качество топливо, но и от стиля вождения, другими словами от мастерства водителя. Резкие ускорения и жесткие торможения, интенсивные пробуксовки, вдавливание педали акселератора в пол оказывает большое влияние на рабочие узлы автомобиля. Исследования показали что такой стиль вождения повышает расход топлива на 33%.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для экономии ресурсов при эксплуатации и техническом обслуживании автомобиля нужно строго соблюдать рекомендованный заводом изготовителем периодичность и объем технического обслуживания, пользоваться при обслуживании специалистами высокой квалификации а также оригинальными расходными материалами и запасными частями. Особую роль при

экономии ресурсов отводится водителю, от его мастерства вождения, чувства автомобиля зависит многое.

Литература.

1. Ремонт военной автомобильной техники / Под редакцией кандидата технических наук, профессора А. Н. Герасимова. — Р. 2006. — 74–82 с.
2. Mahmudov N. A. et al. TiN/Cr/Al₂O₃ AND TiN/Al₂O₃ HYBRID COATINGS STRUCTURE FEATURES AND PROPERTIES RESULTING FROM COMBINED TREATMENT //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 176-181.
3. S Xodjayev, A Xusanjonov, B Botirov GIBRID DVIGATELLI AVTOMOBILLARDAN FOYDALANIB ICHKI YONUV DVIGATELLARI ISHLAB CHIQRARGAN QUVVAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA ATROF-MUHITGA CHIQRILAYOTGAN ZARARLI GAZLARNI KAMAYTIRISH- Scientific progress, 2021
4. S Xodjayev, A Xusanjonov, B Botirov TRANSPORT VOSITALARI DVIGATELLARIDA DIMETILEFIR YOQILG'ISIDAN FOYDALANISH
5. G'Olibjon Ulug'Bek O'G'Li Jaloldinov, Nodirjon Ibragimovich Otabayev, & Sanjar Muxammedovich Xodjayev (2021). MEASUREMENT OF TIRES PRESSURE AND LOAD WEIGHT ON THE. Academic research in educational sciences, 2 (11), 1055-1061.
6. Otabayev, N. I., & Xodjayev, S. M. MEASUREMENT OF TIRES PRESSURE AND LOAD WEIGHT ON THE.